

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQUISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	

SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich

Namangan davlat texnika universiteti Menejment kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: korabayevs@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligini baholashning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Ishlab chiqarish investitsiyalarining korxonalar iqtisodiy samaradorligiga ta'siri, investitsion resurslardan foydalanish holati hamda investitsion faoliyat natijadorligini belgilovchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, sanoat korxonalarida investitsion faoliyatni samarali tashkil etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijasida investitsion boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, ishlab chiqarish investitsiyalari, sanoat korxonasi, investitsion faoliyat, iqtisodiy samaradorlik, ishlab chiqarish samaradorligi, kapital qo'yilmalar, innovatsion rivojlanish, investitsion boshqaruv.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of evaluating the efficiency of production investments in industrial enterprises. The impact of production investments on the economic efficiency of enterprises, the state of utilization of investment resources, and the factors determining investment performance are analyzed. In addition, issues related to the effective organization of investment activities, modernization of production, introduction of innovative technologies, and rational use of financial resources are highlighted. Based on the results of the study, scientific conclusions and practical recommendations were developed to improve the efficiency of investment management.

Key words: investment, production investments, industrial enterprise, investment activity, economic efficiency, production efficiency, capital investments, innovative development, investment management.

Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и практические аспекты оценки эффективности использования производственных инвестиций на промышленных предприятиях. Проанализировано влияние производственных инвестиций на экономическую эффективность предприятий, состояние использования инвестиционных ресурсов, а также факторы, определяющие результативность инвестиционной деятельности. Освещены вопросы эффективной организации инвестиционной деятельности, модернизации производства, внедрения инновационных технологий и рационального использования финансовых ресурсов. По результатам исследования разработаны научные выводы и практические рекомендации по повышению эффективности инвестиционного управления.

Ключевые слова: инвестиции, производственные инвестиции, промышленное предприятие, инвестиционная деятельность, экономическая эффективность, производственная эффективность, капитальные вложения, инновационное развитие, инвестиционное управление.

KIRISH

Hozirgi globallashtirish jarayonlari chuqurlashib, xalqaro iqtisodiy raqobat tobora kuchayib borayotgan sharoitda sanoat korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash ko'p jihatdan ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligiga bog'liqdir. Ishlab chiqarish investitsiyalari korxonalarining texnologik yangilanishini jadallashtirish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish hamda eksportbop mahsulotlar ulushini oshirishning muhim iqtisodiy omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, investitsion faollik sanoat korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va korxonalar raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, investitsion faollik darajasi yuqori bo'lgan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish sur'atlari, mehnat unumdorligi hamda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari nisbatan barqaror va yuqori darajada shakllanadi. Shu sababli ishlab chiqarish investitsiyalaridan samarali foydalanishni ta'minlash, investitsion jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etish va ularni samarali boshqarish masalalari zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda sanoat tarmoqlarini texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish salohiyatini oshirish hamda yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga qaratilgan tizimli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, qulay investitsion muhitni shakllantirish, hududiy sanoat infratuzilmasini rivojlantirish va sanoat korxonalarining ichki hamda tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Biroq ayrim sanoat korxonalarida investitsiya resurslaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish zarurati mavjud. Jumladan, ishlab chiqarish texnologiyalarining ma'naviy va jismoniy jihatdan yangilanishga ehtiyoj sezishi, ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish zarurati hamda investitsion resurslardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish ehtiyoji investitsion faoliyat samaradorligini oshirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish investitsiyalari masalasi iqtisodiy nazariyaning eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar asosan investitsiyaning iqtisodiy mohiyati, tasnifi, iqtisodiy o'sishga ta'siri, boshqaruv mexanizmlari hamda ularni baholash usullariga qaratilgan.

Investitsiya tushunchasiga oid klassik yondashuvlarda J.M. Keynes o'zining "Umumiy nazariya" asarida investitsiyani "kapitalning o'sishini ta'minlovchi vosita" sifatida ta'riflab, uni jamg'arma bilan uzviy bog'liq iqtisodiy kategoriya sifatida izohlagan [1]. Shuningdek, iqtisodiy o'sish nazariyasida R. Harrod va E. Domar modellari investitsiya hamda ishlab chiqarish salohiyati o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni ilmiy jihatdan asoslab bergan [2].

Zamonaviy yondashuvlarda esa investitsiyalar faqat moddiy aktivlarga emas, balki bilim, texnologiya, innovatsiyalar va inson kapitaliga ham yo'naltirilishi zarurligi ta'kidlanadi. Jumladan, P. Drucker investitsiyani "korxonaning strategik ustunligini mustahkamlovchi vosita" sifatida talqin qilgan [3], D. North esa institutsional muhit va investitsion qarorlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka alohida e'tibor qaratgan [4].

O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham mazkur yo'nalishda qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, Q.X. Abdurahmonov sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini tarmoq va hududiy yondashuv asosida baholash mexanizmlarini taklif etgan [5]. S.S. Vahobov va Sh. Ziyadullayev esa ishlab chiqarish investitsiyalarining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatkichlar tizimi asosida baholash masalalarini ilmiy jihatdan asoslab bergan [6].

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan investitsion qarorlar va normativ-huquqiy hujjatlar ham ilmiy adabiyotlarda keng tahlil qilinmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026-yillar" to'g'risidagi PF–60-son Farmonida ishlab chiqarish tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish, texnologik modernizatsiya va infratuzilmani rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [7].

Xalqaro tajriba ham investitsion qarorlarni qabul qilishda faqat moliyaviy mezonlar emas, balki ijtimoiy, ekologik va institutsional omillarni ham hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Masalan, J. Dunningning "Ekletik paradigma" yondashuvi transmilliy kompaniyalar investitsion faoliyatida ownership, location va internalization omillarining muhimligini asoslab beradi [8].

Mahalliy olimlardan O. To'ychiyev sanoat investitsiyalarini hududiy jihatdan tahlil qilish indikatorlarini ishlab chiqqan bo'lsa, A. Tadjibayev investitsion risklar va ularni minimallashtirish mexanizmlarini chuqur o'rgangan [9,10].

Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiya boshqaruvini rivojlantirishga oid ilmiy izlanishlar ham faol olib borilmoqda. Ulug'bek Xolmirzayevning tadqiqotlarida ushbu yo'nalish bo'yicha konseptual yondashuvlar va amaliy mexanizmlar taklif etilgan [11].

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili ishlab chiqarish investitsiyalarining iqtisodiy mohiyati kompleks yondashuvni talab qilishini ko'rsatadi. Ularni baholashda nafaqat rentabellik va daromadlilik, balki barqarorlik, tarmoq salohiyati, texnologik tayyorgarlik darajasi va innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli investitsiyalarni samarali boshqarish uchun zamonaviy metodologiyalarni ishlab chiqish va ularni milliy iqtisodiy amaliyot bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida dialektik yondashuv, iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil, statistik kuzatuv hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, investitsion faoliyat samaradorligini baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili, ilmiy umumlashtirish va taqqoslash usullari keng qo'llanildi.

Tadqiqot davomida sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalarining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri statistik va iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida baholanib, investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi, ishlab chiqarish natijalari va investitsion faoliyatning iqtisodiy natijadorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalarining asosiy maqsadi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda uzoq muddatli raqobat ustunligini shakllantirishdan iboratdir.

Hozirgi sharoitda sanoat korxonalarida investitsiya mablag'lari, asosan, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va korxonalar raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiluvchi ustuvor strategik yo'nalishlarga yo'naltirilmoqda. Jumladan, investitsion faoliyat ishlab chiqarish jarayonlarini texnologik jihatdan modernizatsiya qilish, zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, energiya hamda resurslardan tejamkor foydalanishni ta'minlovchi uskunalarni tatbiq etish, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yangi quvvatlarni tashkil etishga qaratilmoqda.

Shuningdek, investitsiyalar mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish, tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda korxonalarining eksport salohiyatini mustahkamlashda muhim iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur jarayonlar sanoat korxonalarining bozordagi mavqeini mustahkamlash bilan bir qatorda, hududiy iqtisodiy rivojlanish va yangi ish o'rinlari yaratishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligi ishlab chiqarish hajmi, mehnat unumdorligi, mahsulot tannarxi va korxonaning moliyaviy natijalarida o'z aksini topadi. Shu sababli investitsion faoliyat natijadorligini baholashda iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va hududiy sanoatni rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Namangan viloyatida ham yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish, texnologik yangilanishni jadallashtirish hamda sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa hududda investitsion faollikni kuchaytirish va sanoat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirish uchun muhim iqtisodiy asos yaratmoqda (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyatida moliyalashtirish manbalari bo'yicha asosiy kapitalga investitsiyalar [12]

Ko'rsatkichlar	Hajmi, mlrd so'm	o'sish sur'ati % da	Umumiy hajmga nisbatan, % da	
			2024	2025
Jami	61125,3	107,6	100,0	100,0
markazlashgan investitsiyalar:	3373,9	140,6	4,2	5,5
respublika budjeti	1829,3	109,7	3,0	3,0
Moliya vazirligi huzuridagi suv bilan ta'minlash va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi	-	-	-	-
tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari	-	-	-	-
shu jumladan, mln AQSH dollarida	-	-	x	x
O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar	1544,6	221,2	1,2	2,5
shu jumladan, mln AQSH dollarida	123,2	2,2m	x	x

markazlashmagan investitsiyalar:	57751,4	106,2	95,8	94,5
korxonalar mablag'lari	5003,6	106,1	8,3	8,2
aholi mablag'lari	3465,6	110,1	5,4	5,7
boshqa va kafolatlanmagan xorijiy investitsiya va kreditlar	9617,2	35,4	47,8	15,7
shu jumladan, mln AQSH dollarida	760,1	35,8	x	x
shundan:				
to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar	39177,4	207,9	33,3	64,1
shu jumladan, mln AQSH dollarida	3111,1	211,3	x	x
tijorat banklari kreditlari va boshqa qarz mablag'lari	487,6	86,0	1,0	0,8

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

1-jadval ma'lumotlari Namangan viloyatida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ularning moliyalashtirish manbalari tarkibida sezilarli tarkibiy o'zgarishlar yuz berayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda jami investitsiyalar hajmi 61 125,3 mlrd so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 107,6 foizga teng bo'lgan. Mazkur holat hududda sanoat ishlab chiqarishini kengaytirish hamda investitsion faollikni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatning ijobiy natijalarini ifodalaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning asosiy qismi markazlashmagan investitsiyalar hissasiga to'g'ri kelib, ularning jami investitsiyalardagi ulushi 94,5 foizni tashkil etgan. Ayniqsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining 39 177,4 mlrd so'mga yetgani va o'sish sur'atining 207,9 foizni tashkil qilgani sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hamda yuqori texnologiyali loyihalarni amalga oshirish jarayonlari faollashayotganidan dalolat beradi.

Shuningdek, korxonalarining o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan investitsiyalar hajmi 5003,6 mlrd so'mni tashkil etgani sanoat korxonalarining investitsion faolligi va moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi. Aholi mablag'lari ulushining ortib borishi esa hududda investitsion muhitning yanada yaxshilanayotganini bildiradi.

Umuman olganda, jadval ma'lumotlari sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligi oshib borayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, xorijiy investitsiyalar va markazlashmagan investitsiyalar ulushining yuqoriligi sanoatning texnologik yangilanishi hamda hududiy iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda (2-jadval).

2-jadval. Namangan viloyatida Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar [12]

	Hajmi, mlrd so'm	umumiy hajmga nisbatan, % da	
		2024	2025
Asosiy kapitalga investitsiyalar – jami	61125,3	100,0	100,0
shu jumladan:			
qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	6451,0	6,0	10,5
tog'-kon sanoati	3922,1	3,0	6,4
ishlab chiqarish sanoati	26144,5	51,3	42,8
elektr energiyasi, gaz, bug' va kondensiyalangan havo	6910,7	0,1	11,3
suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya, chiqindilarni yig'ish va qayta foydalanish	2139,5	10,6	3,5
Qurilish	3647,3	5,4	6,0
ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va motosikllarni ta'mirlash	1629,3	12,0	2,7
tashish va saqlash	2458,5	1,1	4,0
yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	124,7	0,2	0,2
axborot va aloqa	443,7	0,2	0,7
moliya va sug'urta faoliyati	21,0	0,6	0,0
kasbiy, ilmiy va texnik faoliyat	1245,8	0,4	2,0
ta'lim	703,7	1,4	1,2

sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	492,2	0,1	0,8
san'at, ko'ngil ochish va dam olish	36,0	0,1	0,1
turar-joy qurilishiga investitsiyalar	4033,2	4,5	6,6
boshqa faoliyat turlari	722,1	3,0	1,2

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2-jadval ma'lumotlari Namangan viloyatida asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibida ishlab chiqarish sohasi ustuvor yo'nalish sifatida shakllanayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda jami asosiy kapital investitsiyalari hajmi 61 125,3 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, investitsiyalarning eng katta qismi ishlab chiqarish sanoati hissasiga to'g'ri kelgan. Xususan, mazkur sohaga 26 144,5 mlrd so'm investitsiya yo'naltirilgan va uning jami investitsiyalardagi ulushi 42,8 foizni tashkil etgan.

Shuningdek, elektr energetikasi, gaz va bug' bilan ta'minlash sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar ulushining 11,3 foizga yetgani ishlab chiqarish infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda energiya ta'minoti samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi. Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 6451,0 mlrd so'mni tashkil etib, hududiy iqtisodiyotning agrar yo'nalishlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarning asosiy qismi real sektor va ishlab chiqarish faoliyatiga yo'naltirilayotgani sanoat korxonalarida ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologik modernizatsiyani jadallastirish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun muhim asos yaratmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish sanoatining investitsiyalar tarkibidagi yuqori ulushi sanoat korxonalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish va hududiy sanoatning raqobatbardoshligini kuchaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda (3-jadval).

3-jadval. Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan va yangi tashkil etilgan sanoat korxonalarini soni, birlikda [12]

	Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni (birlikda)		Yangi tashkil etilgan korxonalar soni (birlikda)	
	2024	2025	2024	2025
Viloyat jami	3 890	4 300	734	624
Namangan sh.	1 455	1 603	202	221
Mingbuloq	110	112	51	23
Kosonsoy	292	326	66	48
Namangan t.	286	304	36	37
Norin	189	249	47	55
Pop	190	210	41	20
To'raqo'rg'on	263	285	42	46
Uychi	278	286	42	40
Uchqo'rg'on	167	201	40	40
Chortoq	160	167	33	25
Chust	279	311	46	34
Yangiqo'rg'on	221	246	88	35

Manba: Namangan viloyati Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3-jadval ma'lumotlari Namangan viloyatida sanoat korxonalarini sonining izchil o'sib borayotgani hududda investitsion faollik va ishlab chiqarish salohiyatining kengayayotganidan dalolat berishini ko'rsatadi. Xususan, 2025-yilda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarini soni 4300 taga yetib, 2024-yilga nisbatan 410 taga oshgan. Mazkur holat sanoat sohasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish hamda yangi korxonalarini tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qilayotganini anglatadi.

Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Namangan shahri hissasiga to'g'ri kelib, faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarini soni 1603 tani tashkil etgan. Shuningdek, Kosonsoy, Chust, Namangan tumani va Uychi tumanlarida ham sanoat korxonalarini sonining ortib borayotgani ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Yangi tashkil etilgan sanoat korxonalarini sonining ayrim hududlarda nisbatan sekinlashganiga qaramasdan, mavjud korxonalar sonining umumiy o'sishi investitsiyalarning ko'proq ishlab chiqarishni kengaytirish,

modernizatsiya qilish va mavjud quvvatlarni texnologik yangilashga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi. Bu esa sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligi ortib borayotganini hamda hududiy sanoatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilayotganini bildiradi.

Shuningdek, investitsion faoliyat samaradorligiga korxonaning moliyaviy holati, boshqaruv samaradorligi, texnologik daraja, investitsion muhit, davlat iqtisodiy siyosati, kredit va soliq tizimi hamda infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi kabi omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli investitsion boshqaruv samaradorligini oshirishda ushbu omillarni kompleks ravishda hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligini baholash shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar korxonaning oddiy moliyaviy xarajati emas, balki uning texnologik yangilanishi, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishi, mahsulot sifatini oshirishi hamda uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlovchi strategik iqtisodiy omil hisoblanadi. Maqolada ishlab chiqarish investitsiyalarining sanoat korxonalarida iqtisodiy barqarorligi, mehnat unumdorligi, mahsulot tannarxi va moliyaviy natijalariga bevosita ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Tahlillar Namangan viloyatida investitsion faollik ortib borayotganini ko'rsatadi. Xususan, 2025-yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan jami investitsiyalar hajmi 61 125,3 mlrd so'mni tashkil etib, o'sish sur'ati 107,6 foizga yetgan. Mazkur holat hududda sanoat ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish hamda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatning ijobiy natijalarini aks ettiradi.

Investitsiyalar tarkibida markazlashmagan manbalar ulushining yuqoriligi sanoat korxonalarining bozor mexanizmlari asosida rivojlanayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda markazlashmagan investitsiyalar ulushi 94,5 foizni tashkil etgani, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi esa 39 177,4 mlrd so'mga yetgani hududda tashqi kapital ishtiroki faollashayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, investitsiya hajmining o'sishi har doim ham avtomatik ravishda yuqori samaradorlikni ta'minlamasligi ta'kidlandi. Investitsiyalar texnologik yangilanish, samarali boshqaruv va ishlab chiqarish rentabelligi bilan uyg'unlashgandagina real iqtisodiy natija beradi.

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlillar ishlab chiqarish sanoati investitsiyalarni jalb qilishda yetakchi yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Jumladan, 2025-yilda ishlab chiqarish sanoatiga 26 144,5 mlrd so'm investitsiya yo'naltirilgan bo'lib, bu jami investitsiyalarning 42,8 foizini tashkil etgan. Mazkur holat real sektor investitsiyalarni iqtisodiy natijaga aylantirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, investitsiyalar tarkibida tarmoqlararo muvozanatni saqlash va investitsion oqimlarni yuqori samaradorlikka ega yo'nalishlarga yo'naltirish zarurati mavjud.

Maqolada sanoat korxonalarida sonining ortishi investitsion faollikning amaliy natijasi sifatida baholangan. 2025-yilda Namangan viloyatida faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarida soni 4300 taga yetib, 2024-yilga nisbatan 410 taga oshgan. Shu bilan birga, ayrim hududlarda yangi tashkil etilgan korxonalar sonining nisbatan sekinlashgani investitsiyalarning ko'proq mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilishga yo'naltirilayotganini ko'rsatadi. Kelgusida innovatsion sanoat klasterlari va yangi ishlab chiqarish subyektlarini rivojlantirish ushbu jarayonning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Shuningdek, ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda faqat investitsiya hajmini ko'paytirish emas, balki ularning natijadorligini baholash mezonlarini aniq belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir investitsion loyiha ishlab chiqarish quvvatlarining o'sishi, mahsulot tannarxining kamayishi, mehnat unumdorligining oshishi, eksport salohiyatining kengayishi hamda korxonaning moliyaviy barqarorligiga ta'siri bo'yicha muntazam monitoring qilinishi zarur. Shu sababli sanoat korxonalarida investitsion boshqaruv tizimini strategik rejalashtirish, monitoring, risklarni baholash va yakuniy samaradorlik tahlili bilan uyg'un holda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, sanoat korxonalarida ishlab chiqarish investitsiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun investitsiyalar hajmini ko'paytirishning o'zi yetarli emas. Asosiy e'tibor investitsiyalarning natijadorligiga, ya'ni ishlab chiqarish quvvatlarining real o'sishi, mahsulot tannarxining pasayishi, mahsulot sifati va raqobatbardoshligining oshishi, eksport salohiyatining kengayishi hamda korxonalar moliyaviy barqarorligining mustahkamlanishiga qaratilishi lozim. Shu bois sanoat korxonalarida investitsion loyihalarni tanlash, monitoring qilish va baholash tizimini yanada takomillashtirish, investitsion resurslarni esa texnologik modernizatsiya, innovatsion ishlab chiqarish va yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirish zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936.
2. Harrod, R.F. "An Essay in Dynamic Theory." The Economic Journal, 1939.

3. Drucker, P.F. Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles. New York: HarperBusiness, 1985.
4. North, D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
5. Abdurahmonov, Q.X. Investitsiya faoliyatini boshqarish asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
6. Vahobov, S.S., Ziyadullayev, Sh. "Investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari." Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 2021, №4.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // Lex.uz.
8. Dunning, J.H. "The Eclectic Paradigm of International Production." Journal of International Business Studies, 1980.
9. To'ychiyev, O. Hududiy investitsiya faolligi va uni baholash uslublari. Toshkent: Fan, 2020.
10. Tadjibayev, A. "Investitsiya risklari va ularni boshqarish." Moliyaviy tadqiqotlar, 2022, №2.
11. Xolmırzayev, U. Hududlarda davlat-xususiy sheriklik asosida bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirish. DSc dissertatsiyasi. Toshkent, 2024.
12. Namangan viloyati Statistika boshqarmasi rasmiy statistik ma'lumotlari. // namstat.uz.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>